

O‘QUVCHILARNING HUQUQIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Hakimova Laylobonu Farxod qizi

Guliston davlat universiteti psixalogiya va ijtimoiyfanlar fakulteti amaliy psixalogiya yo‘nalishi
1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17596414>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘quvchilarning huquqiy madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish masalalari, bu jarayonda qo‘llaniladigan zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar hamda ularning samaradorligi haqida so‘z yuritiladi. Huquqiy bilimlarni chuqurlashtirish, huquqqa hurmat ruhida tarbiyalash va o‘quvchilarda qonuniylikka rioya etish madaniyatini rivojlantirishda o‘qituvchi faoliyatining o‘rni tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Huquqiy madaniyat, huquqiy tarbiya, pedagogik texnologiya, interfaol metod, huquqiy ong, o‘quvchi, ta‘lim jarayoni.

Annotation. This article discusses the issues of developing students' legal culture, the use of modern pedagogical technologies and interactive methods in this process, and their effectiveness. It analyzes the role of teachers in deepening students' legal knowledge, fostering respect for the law, and developing a culture of lawfulness among young people.

Keywords: Legal culture, legal education, pedagogical technology, interactive methods, legal awareness, student, educational process.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования и развития правовой культуры учащихся, применение современных педагогических технологий и интерактивных методов, а также их эффективность. Анализируется роль учителя в углублении правовых знаний учащихся, воспитании уважения к закону и развитию правовой культуры у молодежи.

Ключевые слова: Правовая культура, правовое воспитание, педагогические технологии, интерактивные методы, правовое сознание, ученик, образовательный процесс.

Kirish: Bugungi globallashuv davrida yosh avlodni huquqiy jihatdan yetuk, o‘z huquq va majburiyatlarini biladigan, qonunlarga hurmat bilan qaraydigan shaxs sifatida tarbiyalash jamiyat rivojining muhim omillaridan biridir. Huquqiy madaniyat – bu shaxsning huquqiy bilimlari, huquqiy qadriyatlarga munosabati hamda ularni amaliyotda qo‘llay olish malakasidir. Shu bois ta‘lim muassasalarida o‘quvchilarning huquqiy madaniyatini shakllantirish texnologiyalarini takomillashtirish dolzarb masala hisoblanadi.

Asosiy qism: O‘quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish uzluksiz ta‘lim tizimining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, bu jarayon o‘quv dasturlari, dars jarayonlari va sinfdan tashqari faoliyat orqali amalga oshiriladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar bu jarayonda muhim o‘rin tutadi. Ular o‘quvchilarning faolligini oshiradi, mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Huquqiy madaniyatni rivojlantirishda quyidagi texnologiyalar samarali hisoblanadi:

– Interfaol o‘qitish texnologiyalari – “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Munozara”, “Rol o‘ynash” kabi usullar orqali o‘quvchilar huquqiy masalalarni tahlil qiladi va o‘z fikrini asoslaydi.
– Axborot texnologiyalaridan foydalanish – huquqiy mavzularda videodarslar, taqdimotlar, onlayn testlar o‘tkazish o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi.
– Loyiha asosida o‘qitish – o‘quvchilar “Huquqiy davlat”, “Konstitutsiya – asosiy qonunimiz” kabi mavzularda tadqiqot olib borib, o‘z g‘oyalarni himoya qiladi.
– Amaliy mashg‘ulotlar va uchrashuvlar – sud, prokuratura, ichki ishlar organlari vakillari bilan uchrashuvlar, sud jarayonlarini kuzatish orqali o‘quvchilar amaliy tajriba orttiradi.

Huquqiy tarbiyaning asosiy maqsadi – o‘quvchilarda huquqqa nisbatan ongli munosabatni shakllantirishdir. Bunda o‘qituvchining shaxsiy namunasining ahamiyati katta. U o‘quvchilarda qonuniylikni qadrlash, huquqbuzarlikka nisbatan murossasiz bo‘lish fazilatlarini shakllantiradi. Shu bois ta‘lim tizimida bu yo‘nalishda innovatsion yondashuvlarni joriy etish dolzarbdir. O‘quvchilarning huquqiy madaniyatini shakllantirish ta‘lim tizimining eng muhim vazifalaridan biridir. Chunki huquqiy madaniyatli shaxs – bu nafaqat o‘z huquq va erkinliklarini biladigan, balki boshqalarning ham huquqlariga hurmat bilan qaraydigan insondir. Shu sababdan, o‘quvchi yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish orqali jamiyatda qonuniylik, tartib-intizom va adolatning mustahkamlanishiga erishiladi.

Huquqiy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik asoslari, avvalo, ta‘lim jarayonini insonparvarlik, demokratik qadriyatlar va milliy g‘oyalarga asoslashni talab etadi. Har bir o‘quvchi o‘zining fuqarolik burchini anglab, ijtimoiy jarayonlarda faol ishtirok etishga intilishi kerak. Bunda huquqiy ta‘limning mazmuni, shakli va usullari muhim o‘rin tutadi. Zamonaviy ta‘lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalar – bu o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish, muammoli vaziyatlarga huquqiy nuqtai nazardan yondashish qobiliyatini rivojlantiruvchi vositalar sifatida namoyon bo‘ladi. Bunday texnologiyalar quyidagi yo‘nalishlarda samarali natija beradi:

Muammoli o‘qitish texnologiyasi yordamida o‘quvchilar huquqiy masalalarga doir real hayotiy holatlarni tahlil qilib, mustaqil xulosa chiqaradi. Masalan, “Voyaga yetmaganlarning javobgarligi” mavzusida sud jarayoniga o‘xshash dars o‘tkazish ularning huquqiy fikrlashini kuchaytiradi. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) asosida huquqiy darslarni multimedia, elektron taqdimotlar, onlayn testlar orqali tashkil etish o‘quvchilarni faol ishtirokchi sifatida jalb qiladi. Bu usul darslarni qiziqarli, samarali va interfaol tusda o‘tishini ta‘minlaydi.

Xulosa: O‘quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish – bu faqat huquqiy bilim berish emas, balki ularni huquqqa hurmat ruhida tarbiyalash, huquqiy qadriyatlarni hayotiy zarurat sifatida anglashga o‘rgatishdir. Bu jarayonda interfaol va innovatsion pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish zarur. Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish orqali yoshlar jamiyatda faol, mas‘uliyatli va qonuniylikni ustuvor biladigan shaxs sifatida kamol topadi.

O‘quvchilarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish – bu zamonaviy ta‘lim tizimining eng dolzarb yo‘nalishlaridan biridir. Huquqiy madaniyatli yoshlar jamiyatda qonuniylik, adolat va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlaydigan asosiy kuch sanaladi. Shu bois o‘quv jarayonida huquqiy tarbiya va huquqiy bilim berish tizimli, uzluksiz hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida yo‘lga qo‘yilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2023.
2. Karimov I.A. *Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch*. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
3. G‘ulomov A., Abdurahmonov Q. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. – Toshkent: TDPU, 2019.
4. Shodmonov E., Jo‘rayev R. *Huquqiy ta’lim va tarbiya asoslari*. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.

Internet manbalari:

1. www.ziyonet.uz
2. www.ensiklopediya.uz